

Нефть россии

Март –
апрель
2016

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

www.neftrossii.ru

Азиатские энергетические флуктуации

На пути к «нетрадиционной» добыче

Экологические риски бума СПГ

Дешёвая нефть угрожает автомобилям

Как распутать турецкий газовый клубок

Ценовой кризис: кто виноват?

В точке невозврата

Новая серия террористических атак заставляет задуматься о необходимости преодоления международной конфронтации, в том числе в сфере энергетики

Валерий АНДРИАНОВ

Вечером 22 марта, после серии терактов в Брюсселе, я связался с нашим специальным корреспондентом в странах Бенилюкса Юрием Лавровым. К счастью, он не пострадал, хотя ему нередко приходится бывать и в аэропорту Завентем, и на станции метро «Мальбек». Для брюссельских экспертов в области энергетики эта станция – один из главных транспортных узлов. Недалеко от неё находятся Европарламент и Еврокомиссия, представительство России при ЕС и ассоциация промышленников BusinessEurope, офисы консалтинговых компаний и лоббистских фирм, фешенебельные отели и редакции газет. Иными словами, удар террористов вольно или невольно пришёлся по «мозговому центру» европейской энергетики.

Обсуждать мотивы, которыми руководствовались террористы, бессмысленно. Гораздо важнее, какотреагирует на их действия цивилизованный мир. Конечно, это далеко не первая подобная атака, но столь дерзкая вылазка именно в столице объединённой Европы могла бы послужить той точкой, с которой начнётся отрезвление западных властных элит, в частности связанных с энергетикой.

«Противостоять исламскому терроризму можно только на основе консолидации всех здравомыслящих людей современного мира, создания широкой международной антитеррористической коалиции, совместных действий по всем направлениям», – справедливо отмечает Ю. Лавров. Однако вместо консолидации сегодня мы наблюдаем нарастание конфронтации между Россией и Западом, в том числе и в сфере энергетики.

Как подчёркивает наш автор, азербайджанский инженер-нефтяник и политолог Джаббар Мамедов, ТЭК служит объектом пристального внимания специалистов, занимающихся обеспечением национальной безопасности своей страны и поиском уязвимых мест у потенциальных противников. Причём для подрыва «энергетической основы» того или иного хозяйства вовсе не обязательно прибегать к военным и террористическим методам. Зачастую для этого бывает достаточно чисто экономических и дипломатических рычагов. Пример тому – действия США, которые своими руками собрали и взорвали «нефтяную бомбу», обрушившую весь мировой рынок энергоресурсов (подробнее см. статью «Американские нефтяные шахматы»).

Другие эксперты также разделяют мнение о том, что нынешний ценовой кризис на рынке «чёрного золота» – вещь рукотворная. Как отмечают А. Агеев и В. Поминов, авторы статьи «Время изменить курс», последнее резкое падение мировой цены на нефть почти все комментаторы сочли результатом «неожиданно» возникшего превышения предложения над спросом – примерно на 1–2 млн барр./сут. Но непонятно, как профицит всего в 2% от добычи смог привести почти к 50-процентному снижению котировок. Если бы цена формировалась свободно, а не некими закулисными силами, такого бы не произошло.

Игры с нефтяными ценами не только вбивают клин между производителями и потребителями, Востоком и Западом, но и

закладывают мину замедленного действия под всю мировую энергетику. Они уже привели к значительному падению инвестиций в отрасль. По подсчётам Wood Mackenzie, в мире приостановлено 68 проектов на общую сумму 380 млрд долларов. А по данным Saudi Aramco, в совокупности за 2015–2016 гг. игроки отрасли собираются отказаться от проектов на 1 трлн долларов! В перспективе это неизбежно приведёт к падению добычи сырья и глобальному «энергетическому голоду» (подробнее см. статью «Нефтяные цены: игра вдолгую»).

Таким образом, сегодня энергетика является не зоной активного международного сотрудничества, а полем масштабных геополитических баталий. И это создаёт серьёзные предпосылки для того же терроризма. Вспомним, «Исламское государство» (запрещённая в РФ террористическая организация) живёт на деньги от поставок нефти алчным западным трейдерам. Это яркая иллюстрация последствий той непрозрачности, которая свойственна ныне мировому рынку «чёрного золота».

Между тем, в мировой энергетике имеется немало сфер, которые могли бы стать основой для широкого международного партнёрства. К примеру, это касается освоения «трудных» углеводородных запасов. Как отмечают наши авторы А. Алаева и А. Горячева, развернувшаяся в США «сланцевая революция», а также реализуемые в Канаде и Венесуэле проекты по добыче битуминозной нефти значительно повысили интерес – и научных кругов, и широкой общественности – к нетрадиционным ресурсам углеводородного сырья (подробнее см. статью «На пути к «нетрадиционной» добыче»). Россия также обладает значительными запасами такого сырья, но для их разработки нужны передовые технологии и значительные инвестиции. Однако введённые Западом санкции препятствуют их привлечению. Это яркий пример того, как разобщённость в энергетической сфере мешает решать общие задачи.

А перспективные цели – ещё масштабнее. По сути, перед человечеством стоит задача перехода на новый технологический уклад, что предполагает существенные изменения в области энергетики. Как напоминают аналитики компании VYGON Consulting М. Белова и Е. Колбикова, сегодня на наших глазах происходит переоценка будущей роли нефти для мирового хозяйства – меняется парадигма перманентно растущего спроса на данное сырьё. На протяжении последних 12 лет МЭА последовательно снижает прогнозы объёмов нефти, которые потребуются миру. И одна из причин данного тренда – грядущий переход на электрический транспорт (подробнее см. статью «Дешёвая нефть как угроза электромобилям»). И чтобы данные изменения произошли с минимальными потрясениями для энергетики, также нужно широкое международное сотрудничество.

Итак, из трагических событий последних месяцев надо извлечь уроки. Только за счёт перехода от конфронтации к объединению усилий всех цивилизованных стран можно справиться с исламским радикализмом и решить энергетические проблемы, негативные последствия которых могут оказаться даже опаснее террористических атак. ■

СОВМЕСТНОЕ ИЗДАНИЕ

Журнал «Нефть России»

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-52775, выдано 08.02.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

и

Журнал Oil of Russia

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС77-52701, выдано 08.02.2013 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Учредитель Дмитрий ГУРТОВОЙ
e-mail: editor@neftrossii.ru

Редакционный совет

Анатолий ДМИТРИЕВСКИЙ

Академик РАН

Александр НЕКИПЕЛОВ

Академик РАН, председатель Совета директоров ОАО «Роснефть»

Виктор МАРТЫНОВ

Д. э. н., ректор РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина

Геннадий ШМАЛЬ

Президент Союза нефтегазопромышленников

Александр РОМАНИХИН

Президент Союза производителей нефтегазового оборудования

Андрей КОНОПЛЯНИК

Д. э. н., профессор

Лариса РУБАН

Д. с. н., профессор (Институт социологии РАН)

Владимир ТЕТЕЛЬМИН

Д. т. н., академик РАН, заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы

Александр МАТВЕЙЧУК

К. и. н., академик РАН

Анатолий ДИОРДИЕНКО

Основатель журнала «Нефть России»

Анатолий ПЕЧЕЙКИН

Секретарь Редакционного совета

Издатель

Андрей СОЛДАТОВ

asoldatov@neftrossii.ru

Главный редактор

Валерий АНДРИАНОВ

andrianov@neftrossii.ru

Заместитель главного редактора

Дмитрий ГУРТОВОЙ

Над выпуском работала:

Марина СОЛДАТОВА

Вёрстка Елена АРХИПОВА

Корректор Алла БАБИЧ

Учредитель Валерий АНДРИАНОВ

Телефон редакции: +7 (495) 350-05-72,

+7 (916) 138-52-99

e-mail: adv@neftrossii.ru

Сайт: www.neftrossii.ru

Отпечатано в типографии ЗАО «Граффити»

121165, Москва, ул. Киевская, д. 22, корп./стр. 1, офис/кв. 103

Тираж 3000 экз.

Подписано в печать 12.04.2016

Цена свободная

Статьи, публикуемые на правах рекламы, обозначены ■

Редакция не несёт ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях и других рекламных материалах

При перепечатке ссылка на журнал «Нефть России» обязательна © «Нефть России»

Обложка – © ОАО «Газпром нефть». Буровая вышка, ЯНАО. 2013 г.

NOTA VENE

В. АНДРИАНОВ

В точке невозврата

Новая серия террористических атак заставляет задуматься о необходимости преодоления международной конфронтации, в том числе в сфере энергетики

1

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

А. МАСТЕПАНОВ,

доктор экономических наук, академик РАН, руководитель Аналитического центра энергетической политики и безопасности ИПНГ РАН

Азиатские энергетические флуктуации

Серьёзные изменения на газовых рынках

Северо-Восточной Азии в условиях глобальных

и региональных экономических бифуркаций: что они несут России?

4

А. АГЕЕВ,

доктор экономических наук, профессор, генеральный директор Института экономических стратегий;

В. ПОМИНОВ,

кандидат экономических наук, председатель Межотраслевой группы экспертов при Торгово-промышленной палате РФ

Время изменить курс

Для предотвращения дальнейших скачков цен на нефть необходимо поднять систему оценки и прогнозирования мировой энергетики на принципиально новый уровень

11

А. ВАЛЕНТИНОВ

Нефтяные цены: игра в долгую

Целый ряд факторов способствует как повышению котировок «чёрного золота» в долгосрочной перспективе, так и их застыванию на низком уровне

18

М. БЕЛОВА,

старший аналитик;

Е. КОЛБИКОВА,

младший аналитик

(VYGON Consulting)

Дешёвая нефть как угроза электромобилям

В условиях падения котировок «чёрного золота» производители электрокаров надеются на снижение себестоимости батарей и эффект масштаба

22

«Газпром нефть»

Д. МАМЕДОВ,
политолог, инженер нефтегазового комплекса
(Азербайджан)

Американские нефтяные шахматы

Можно ли противостоять действиям США, направленным на искусственное снижение цен на «чёрное золото»? **28**

СЕРВИС

М. СИЛИН,
доктор химических наук, проректор по инновационной деятельности и коммерциализации разработок;
Ю. КЛОЧКО,

директор инжинирингового центра
«Губкин инжиниринг»;

А. ЛАРИОНОВ,

кандидат технических наук, директор по маркетингу инжинирингового центра «Губкин инжиниринг»
(РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)

Модернизация на базе знаний

Для обеспечения импортозамещения в российском НГК необходимо развивать систему инжиниринга, основанную на накоплении и анализе информации **33**

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АНТОНА УСОВА, КППМГ

А. УСОВ,
партнёр, руководитель практики по работе с компаниями нефтегазового сектора;

А. ЗЫКОВ,
директор;

А. ГРИНЬКО,

юрист

(Группа разрешения налоговых споров КППМГ)

Налоговый инспектор стучится в дверь

Проводимые ФНС налоговые проверки приобретают всё более комплексный характер и становятся более эффективными **38**

РЕСУРСЫ

А. АЛАЕВА,
А. ГОРЯЧЕВА

На пути к «нетрадиционной» добыче

России вслед за США, Канадой и Венесуэлой необходимо вплотную заняться проблемой освоения сланцевых и высоковязких ресурсов **42**

УПРАВЛЕНИЕ

Е. КАЛИНЕНКО,
менеджер проектов
(Euro Petroleum Consultants)

Проект в одном кармане

Перспективы применения ЕРС-контрактов в российской нефтепереработке и нефтехимии: быть или не быть? **48**

ЭКОЛОГИЯ

Л. АМЕТИСТОВА,
А. КНИЖНИКОВ
(Всемирный фонд дикой природы, WWF)

Экологические риски бума СПГ

Практически все стадии жизненного цикла проектов по производству и транспортировке сжиженного газа чреваты негативным воздействием на окружающую среду **53**

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Н. САЧКОВ,
руководитель проектов
(«Центр изучения и оценки юридических и экономических проблем системы промышленной безопасности и охраны труда»)

Последний рубеж защиты

Для обеспечения безопасности на предприятиях НГК необходимо строгое соблюдение норм и требований в сфере спецодежды **60**

МИРОВОЙ РЫНОК

Ю. ЛАВРОВ,
наш собственный корреспондент в странах Бенилюкса
Турецкий газовый клубок

Обострившиеся отношения между Москвой и Анкарой наносят ущерб интересам обеих сторон в энергетической сфере **62**

БЫЛОЕ

А. МАТВЕЙЧУК,
кандидат исторических наук,
действительный член РАЕН

Вехи славного нефтяного пути

Исполнилось 150 лет нефтяной промышленности России **67**

Американские нефтяные шахматы

Можно ли противостоять действиям США, направленным на искусственное снижение цен на «чёрное золото»?

Джаббар МАМЕДОВ,
политолог, инженер
нефтегазового комплекса
(Азербайджан)

Энергетика является ключевой отраслью для любой экономики. И поэтому именно она служит объектом пристального внимания специалистов, занимающихся обеспечением национальной безопасности своей страны и поиском уязвимых мест у потенциальных противников. Причём для подрыва «энергетической основы» того или иного хозяйства вовсе не обязательно прибегать к военным и террористическим методам. Зачастую для этого бывает достаточно чисто экономических и дипломатических рычагов.

Типичный пример – ситуация первой половины 1980 годов, когда США для разрушения плановой экономики Советского Союза предприняли шаги, направленные на сокращение его нефтяных доходов и увеличение военных расходов. Для решения первой задачи Соединённые Штаты путём различных манипуляций сумели снизить цену нефти на мировом рынке с 40 до 13 долларов за баррель. А для реализации второй задачи – вовлекли СССР в фальшивую игру «звёздных войн» (только впоследствии стало известно, что в действительности у США вообще не было такой программы), а также в бесконечную войну в Афганистане, требующую огромных военных расходов.

Сегодня США также ведут свою «шахматную партию», целью которой является ослабление России, в том числе и путём манипулирования нефтяными ценами.

«НЕФТЯНАЯ ПРУЖИНА» США

С 1975 г. США начали накапливать нефть в четырёх подземных хранилищах, находящихся в Луизиане и Техасе¹. Создание этих резервов преследовало три цели. Пер-

вая цель, которую официально продекларировали, – формирование стабилизационного фонда на случай возможных перебоев снабжения. И действительно, отказ стран ОПЕК в 1974 г. от поставок сырья американцам и их союзникам (всем, кто помогал тогда Израилю) обусловил необходимость такой «страховки». И с того времени почти все крупнейшие импортёры нефти (Япония, Китай, Германия и другие) накапливают у себя запасы нефти.

Вторая цель – использование нефти как инструмента сбережения. США и многие другие страны полагают, что стратегические резервы «чёрного золота» – хороший способ вложения денег. Продавая сырьё в период наилучшей конъюнктуры, можно решить ряд экономических проблем.

Третья цель – использование резервов как оружия против нефтедобывающих стран, в том числе России. Как уже отмечалось, многие государства сформировали подобные запасы, но в таком большом объёме, как в США, их нет ни у кого (а ведь помимо сырья в резервуарах у страны также имеются значительные запасы в законсервированных скважинах в Техасе). За счёт возвращения заметной части этого резерва обратно на рынок в некий «судный день» можно обвалить котировки и обанкротить ведущие страны-экспортёры, большинство из которых являются стратегическими противниками США (Россия, некоторые государства ОПЕК и т. д.). И действительно, Штаты использовали данный запас в конце 1980-х для разрушения

СССР, и есть предположение, что негласно используют и сейчас – именно за счёт этого рухнула цена на нефть.

О наличии такой функции резервного фонда свидетельствуют мнения самих американских экспертов. «Если уж мы занялись геополитикой и избрали в качестве оружия нефть, думаю, куда легче использовать стратегический нефтяной резерв США и некоторую часть саудовских запасов, чем полностью подключаться к резервным мощностям Саудовской Аравии», – заявлял директор новостного отдела «Platts Global» Джон Кингстон². «Стратегический нефтяной резерв США составляет 700 млн баррелей. И Соединённые Штаты могут начать продавать на мировом рынке ежедневно по 500 тыс. баррелей нефти, в результате чего цена может снизиться на 10 долларов за баррель. В этом случае годовые доходы России от экспорта энергоресурсов сократятся на 40 млрд долларов, что равно 2% ВВП страны. Этого хватит, чтобы очень серьёзно ударить по экономике России», – отмечал американский экономист Ф. Верлегер³. В свою очередь, известный финансист Джордж Сорос в 2013 году предложил официальному Вашингтону продать часть нефти из стратегического резерва США, чтобы обрушить российскую экономику⁴.

После 11 сентября 2001 г. якобы для более надёжной защиты от арабских террористов и страхования перебоев поставок из Персидского залива Дж. Буш подписал отдельную директиву⁵, предусматривающую наращивание нефтяных запасов ускоренными темпами⁶. В результате этого цена на нефть на мировом рынке начала постепенно расти (см. рис. 1 и рис. 2).

² Fox: Раскупорив свой нефтяной резерв, США нанесут Москве серьёзный удар. (URL: <https://russian.rt.com/inoty/2014-03-29/Fox-Raskuporiv-svoj-neftyanoj-rezerv>. [29.05.2014]).

³ Там же.

⁴ Джордж Сорос: Чтобы наказать Россию, США должны обрушить цены на нефть. (URL: <http://www.rbc.ru/economics/21/03/2014/912726.shtml>, <http://newdaynews.ru/economy/490191.html> [21.03.2014]).

⁵ Указ президента США Дж. Буша – 2001 (URL: <http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/11/20011113.html> [13.11.2001]).

⁶ США зальют нефтью. (URL: <http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2002/01/24/ssha-zalyut-neftyu> [24.01.2002]).

¹ Стратегический нефтяной резерв США.

К 17 августа 2005 г. объём этих резервов достиг 700 млн баррелей. В том же году Конгресс США принял Закон «Об энергетической политике»⁷, предписывавший увеличение запасов до 1 млрд баррелей, сжимая тем самым пружину до максимума. После этого, наращивая темпы закачки нефти в резервуары (иногда более чем 7 млн баррелей в месяц), США искусственно создавали дополнительный спрос на «чёрное золото» на мировом рынке, способствуя ещё большему повышению цен на углеводороды.

Стоит отметить, что до этого цена на нефть колебалась в коридоре 20–40 долларов (см. рис. 2). А её резкий рост подтолкнул государства и крупнейшие компании к переводу части своих денежных активов в финансовые инструменты, привязанные к нефти. Появились так называемые «призрачные игроки рынка», которые занимаются куплей-продажей товара не для удовлетворения собственных потребностей, а для сбережения и преумножения накопленных. Они искусственно усиливают товарооборот, создавая фиктивный спрос (при подорожании) и фиктивное предложение (при снижении цен), и могут иметь на рынке заметную долю. Всё это способствовало дополнительному давлению на котировки. В результате нефть подорожала до максимума, и возник так называемый ценовой пузырь.

Нефтедобывающие страны охотно начали инвестировать в самые дорогостоящие проекты, беря кредиты у американских банков и не задумываясь о том, что это является для них ловушкой.

Наконец, в 2014 г. США опустили эту пружину, предварительно сжатую до предела. В результате пузырь лопнул и многие стратегические противники США (Россия, Иран, Венесуэла) оказались перед угрозой банкротства.

**Крах ОПЕК:
РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ**

Во второй фазе американцам предстояло нарушить координацию в сфере добычи и устоявшиеся механизмы ценообразования на мировом рынке. С этой целью США посредством «арабской весны» де-факто ликвидировали ОПЕК. Организация сохранилась номинально, но утратила всё своё влияние, приобрела формальный характер и начала действовать под диктовку США. В результате возник «управляемый хаос», подконтрольный только Вашингтону. Тем

⁷ «Закон об энергетической политике 2005 года» (США). (URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_Policy_Act_of_2005).

Рис. 1. Динамика заполнения стратегического нефтяного резерва США по годам

Источники: см.: <http://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WSCSTUS1&f=W>

Рис. 2. Динамика цен на нефть сорта Brent, долл./барр.

самым США взяли в руки вождеденное «нефтяное оружие», которое раньше против них использовали Россия и арабы. Задом с этим США приобрели и многочисленных дешёвых и фанатичных солдат для своих дальнейших операций: ведь в странах с разрушенной инфраструктурой заработать негде, кроме как в единственно существующей и хорошо оплаченной военной инфраструктуре – в рядах «ИГ» (запрещённая в России террористическая организация) или где ещё прикажут...

После того как некоторые страны-члены нефтяного картеля (Ирак, Ливия) погрузились в хаос, возник важный вопрос: а что делать с самым главным игроком нефтяного рынка – с Саудовской Аравией? Эта страна обладает 25% мировых нефтяных запасов и ежедневно экспортирует примерно столько, сколько импортирует США. И если её ослабить, то для стабилизации рынков придётся израсходовать весь американский запас нефти, что губительно для самих США. Поэтому пришлось поступать с саудитами «по-хорошему».

В марте 2014 г. Президент США Барак Обама, госсекретарь Джон Керри, директор ЦРУ Джон Бреннан, генерал Ллойд Остин и другие высокопоставленные лица

США отправились в Саудовскую Аравию с деловым визитом⁸. Вероятнее всего, в ходе этой встречи с крупнейшим нефтедобытчиком были согласованы планы Соединённых Штатов. От Эр-Рияда требовалось, чтобы он поддерживал поставки нефти на прежнем уровне или по возможности поднял их.

После кончины короля Саудовской Аравии (январь 2015 г.) и восшествия на трон его брата, Обама вновь отправляется в Саудовскую Аравию⁹, чтобы согласовать планы с новым монархом.

Последующие события показали, что с саудитами действительно было достигнуто соглашение. Эта страна начала наращивать добычу, а взамен получила статус главы так называемой «арабской антитеррористической коалиции».

Итак, все предпосылки для снижения цены на нефть уже готовы и стоило лишь

⁸ Обама летит в Саудовскую Аравию удешевлять нефть. (URL: http://by24.org/2014/03/27/obama_fly_to_saudi_arabia_to_fall_oil_prices/ [27.03.2014]).

⁹ Президент США прибыл в Саудовскую Аравию с рабочим визитом. (URL: <http://www.regnum.ru/news/polit/1888899.html> [27.01.2015]). Обама провёл переговоры с королём Саудовской Аравии. (URL: <http://www.golos-ameriki.ru/content/reuters-obama-saudi/2615282.html> [27.01.2015]). Визит президента США в Саудовскую Аравию: итоги. (URL: <http://www.regnum.ru/news/polit/1889113.html> [28.01.2015]).

аккуратно их использовать. ОПЕК фактически ликвидирована, основные центры нефтедобычи контролируются США или их союзником Саудовской Аравией. Следовательно, Америка больше не нуждается в стратегических запасах и их можно распродать. Существуют также пассивные рычаги, позволяющие обрушить нефтяные котировки – например снятие эмбарго с Ирана.

Такая политика неизбежно порождает «эффект домино». Если стоимость «чёрного золота» падает, все, кто держали свои финансовые активы в «нефтяных» инструментах, начинают закрывать позиции и выводить свои деньги в другие активы, – скорее всего, в доллары. То есть растёт спрос на американскую валюту, и США могут вновь включать печатный станок.

Кроме того, все крупнейшие нефтедобывающие страны, лишившиеся координации в лице ОПЕК, начинают стремительно наращивать добычу, чтобы сохранять свои прежние доходы и рынки. Им также предстоит возвращать свои дорогие (причём не оправдывающие себя) коммерческие кредиты, взятые ещё в «добрые времена» у американских банков. В результате создаётся порочный круг: удешевление нефти ведёт к увеличению её добычи и в итоге к ещё большему падению котировок.

Итак, все компоненты «нефтяной бомбы» были приведены в боеготовность. Стоило только выдернуть чеку, и взрыв неизбежен. И в 2014 г. США сделали это. С 1 апреля они приостановили процесс заполнения нефтью своих резервуаров, начали возвращать это сырьё на рынок¹⁰. Правда, официально Конгресс разрешил продать только 5 млн баррелей. Но можно предполагать, что США скрыли истинный объём и в действительности продавали сколько угодно. Ведь данный резерв с самого начала был предназначен именно для этого, а теперь нет особой нужды в таких запасах. В результате цепная реакция была запущена.

РЫНКОМ ПРАВИТ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

На рис. 1 и 2 представлена корреляционная зависимость между ростом стратегического резерва США и ценой нефти на мировом рынке. Почему такая синхронность? Потому что глобальные котировки всегда зависели в основном от двух факторов: ситуации на Ближнем Востоке и в Америке.

Если в первом регионе всё гладко – цены падали, а если в США всё благополучно – то наоборот. Если Штаты настойчиво закупают и запасают нефть, то это своего рода сигнал для рынка: в данный актив можно смело инвестировать и быть уверенными, что в ближайшее время его ликвидность продолжит расти. Но если США останавливают закупку, то ликвидность нефтяных инструментов уменьшается и упоминаемые «призрачные игроки» начинают колебаться. А уж если Америка распродает свои резервы, то следует паника и «призрачные игроки» моментально закрывают позиции и выводят деньги с рынка нефти в менее рискованную сферу.

На нынешнем этапе США использовали именно этот рычаг для обесценения нефти. С 2001 г. они активно повышали ликвидность «чёрного золота», стремительно покупая сырьё. Данная ликвидность росла такими темпами, что в 2008 г. это привело к перегреву экономики самих США, поскольку некоторые секторы не смогли вовремя адаптироваться к набранной динамике. Можно даже предполагать, что Вашингтон осенью 2008 г. активно готовился к «арабским вёснам», закупая нефть в больших объёмах. Рассчитывая потом вернуть данное сырьё на рынок, чтобы избежать ажиотажа.

Однако вышеупомянутый «перегрев» американской экономики отложил эти процессы на потом. Начиная с 22 октября 2010 г. США прекратили закупку нефти для резерва и через 2 месяца начались известные процессы в арабском мире. С того времени Америка больше не закачивает нефть в хранилища, чтобы не поднимать её ликвидность («арабская весна» и так удерживала ликвидность на максимуме). Наоборот, США со временем чуть-чуть «распечатали» свои запасы, чтобы сгладить турбулентность цен.

К началу 2014 г. ближневосточные конфликты (кроме Сирии) почти уладились. «Призрачные игроки» находились в замешательстве: покупать или же продавать нефть? Они ждали сигнала, куда направить свои финансовые активы. И такой сигнал им дали США, обрушив на них через подконтрольные информационные каналы негативные прогнозы по поводу цен на нефть. «Призрачные игроки», как всегда, активно надеялись на реакцию ОПЕК, но забыли, что это уже не та ОПЕК. Картер наотрез отказался уменьшить добычную квоту, причём неоднократно.

Параллельно этому начиная с 2014 г. Саудовская Аравия стала стремительно наращивать добычу – с 10 до 11,7 млн барр./сут.

Одновременно США заявили о намерении сократить свои резервы нефти и заработать за счёт этого крупную сумму¹¹.

Для того чтобы стимулировать других нефтедобытчиков увеличить производство и заставить «призрачных игроков» продать свои запасы, США устроили пропагандистскую акцию, распространяя через мировую прессу дезинформацию относительно спроса и предложения нефти.

Прежде всего, это касается так называемой сланцевой революции. Хотя Америке удалось добиться стремительного роста добычи сланцевых нефти и газа, их производство по-прежнему остаётся очень дорогим и неэкологичным. Ранее США обещали уже в 2014 г. начать экспорт сланцевой нефти в Европу, но этого так и не произошло. Более того, Америка по-прежнему остаётся крупнейшим нетто-импортёром «чёрного золота», хотя и несколько переориентировала источники своих поставок. Так, начиная с 2013 г. она резко сократила импорт из Нигерии, Бразилии, Мексики, Анголы, и Венесуэлы, а взамен увеличила закупки из Саудовской Аравии и Канады (см. рис. 3).

Итак, США как были, так и остаются энергозависимым государством, причём по сей день почти половину нефти они импортируют. Закупки по сравнению с 2009 г. сократились всего на 0,5–1 млн барр./сут, да и то в основном за счёт того, что Штаты перестали пополнять резервы, а темпы роста экономики замедлились. То есть достижения в области сланца не такие уж фантастические. А в результате падения цен на нефть продолжение «сланцевой революции» – под большим сомнением. Около 42 сланцевых компаний в 2015 г. в США заявили о банкротстве. Общий долг нефтегазовой индустрии сейчас порядка 205 млрд долларов¹².

США также явно завывают объёмы запасов нефти на своей территории и в Европе. По данным Energy Information Administration (США), доказанные запасы традиционной нефти в Соединённых Штатах за последние годы возросли якобы в 2 раза! Периодически появляются известия об открытии новых крупных месторождений в странах-союзниках США. К примеру, якобы обнаружены гигантские запасы в Великобритании, превосходящие сырьевой потенциал Ливии и Нигерии в два раза¹³.

¹⁰ Эксперты: открытие стратегических нефтяных запасов – «страшилка» США. URL: <http://ria.ru/economy/20140313/999371261.html> [13.03.2014].

¹¹ США намерены продать 101 млн баррелей нефти из резервов. URL: <http://pronedra.ru/oil/2015/07/22/ssha-rezervy-nefti/> [22.07.2015].

¹² США продолжают надуть сланцевый пузырь. URL: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=2705025&cid=6> [02.01.2016].

Рис. 3. Источники поставок нефти в США, тыс. барр./сут

Источники: URL: <http://cont.ws/post/116404>

Американская пресса также пестрит сообщениями о возможности эксплуатации законсервированных скважин в Техасе. Но это вызывает большие сомнения.

Наконец, Конгресс в начале 2016 г. разрешил экспортировать нефть из США. И действительно, первый танкер уже прибыл в Европу. Интересно, зачем стране отправлять за рубеж углеводороды, если она сама является их импортёром (причём часть поставок осуществляется из тех же европейских портов).

Одновременно активно распространяется дезинформация относительно снижения глобальной потребности в нефти якобы из-за того, что мир постепенно переходит к энергосберегающим технологиям и этот процесс необратим. В действительности же спрос постепенно увеличивается за счёт Китая и Индии. Просто сегодня данная тенденция не очень заметна из-за застоя в мировой экономике.

Наконец, США сняли эмбарго с Ирана. А это создало почву для ухудшения прогнозов по поводу баланса спроса и предложения и соответственно уровня нефтяных цен. В действительности же, чтобы повысить добычу всего на четверть, Ирану потребуется 200 млрд долларов инвестиций и нескольких лет¹³. Конечно, если до этого США не передумают по поводу санкций.

Фонд братьев Рокфеллеров (один из важных игроков на финансовых рынках)

осенью 2015 г. озвучил намерение в скорейшем времени избавиться от нефтяных активов¹⁵, объявляя их бесперспективными (интересно, зачем они так охотно делаются своими «бизнес-секретами»? И действительно ли продали или же, наоборот, стимулируя других на продажу, сами втайне покупали, пользуясь случаем?!).

Американские эксперты беспрерывно заявляют, что снижение котировок до 10–12 долларов за баррель вполне реально. Ведь себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии – всего несколько долларов, и якобы это позволяет саудитам демпинговать сколь угодно. На самом деле здесь учитываются только затраты на производство и не берутся в расчёт расходы на поиск месторождений, транспортировку сырья, налоги и т. д. В среднем же себестоимость добычи в мире составляет 29 долларов за баррель (от 16 до 53 в зависимости от региона)¹⁶. Это означает, что если цена на нефть упадёт ниже 29 долларов за баррель, то начнётся сокращение добычи на 50–60% месторождений мира.

Все эти информационные атаки, выдаваемые по порциям и разумно распределённые по времени, являлись активными катализаторами на рынке нефти и породили цепную реакцию. В результате ликвидность нефти упала до минимума. Начался отток активов из популярных бир-

жевых фондов, привязанных к нефтяному рынку, причём с геометрической прогрессией. «Призрачные клиенты» поспешно продают «нефтяные» инструменты.

Итак, нефтяной рынок утрачивал управляемость. Либеральная идея всеобщей невидимой руки свободного рынка больше не работает. Процесс перешёл в фазу «спасайся, кто может». Производители повышали добычу изо всех сил, чтобы компенсировать убытки. Например, сама Россия увеличила в 2015 г. объём нефтедобычи на 1,4%. А инициированные Россией попытки как-то скоординировать усилия и остановить эту «дикую конкуренцию» производителей пока не привели к осязаемым результатам.

Параллельно этому со стороны США осуществляется полная маскировка истинных причин и следствий, чтобы дезориентировать рыночных игроков и аналитиков. Якобы удешевление нефти связано только с экономическими причинами – во всём виноваты «сланцевая революция» и ценовые войны между США и Саудовской Аравией (хотя они – союзники). Но на самом деле можно уверенно сказать, что США манипулируют нефтяными ценами на мировом рынке, искусственно искажая фундаментальные переменные (запасы, производство, спрос, потребление) и создавая тем самым ощущение избытка «чёрного золота»¹⁷. Конечная цель этой игры – ослабление России, нанесение удара по её экономике и получение стратегических преимуществ в геополитической сфере. Поэтому в интересах РФ – чётко проанализировать реальную ситуацию на рынке, опираясь на достоверные, а не пропагандистские источники и, исходя из полученных данных, выстроить самостоятельную стратегию действий на мировом нефтяном рынке.

Россия должна активно разоблачать американскую пропаганду, подрывать доверие к официальным отчётам США (особенно касающимся производства и экспорта нефти и сланца). И параллельно с этим – энергично «рекламировать» оптимистические прогнозы по поводу цены нефти, распространять аналитическую информацию о том, что «сланцевая революция» является «блефом», и широко афишировать вышеперечисленные подлинные причины удешевления нефти. ■

¹³ Под Лондоном нашли крупное месторождение нефти. URL: <http://www.ntv.ru/novosti/1390941/>. [09.04.2015].

¹⁴ Ирану нужно 200 миллиардов инвестиций на развитие индустрии нефти. URL: <http://ria.ru/economy/20160209/1371796119.html> [09.02.2016].

¹⁵ Рокфеллеры решили избавиться от нефтяных активов. URL: <http://vesti.az/news/219172> [23.09.2014].

¹⁶ Office of Energy Statistics; Larry Spancake. Oil and Natural Gas Production: Lifting Costs, Finding Costs, Upstream Costs (англ.). Performance Profiles of Major Energy Producers 2009 18. US EIA (February 2011). URL: <http://www.eia.gov/finance/performanceprofiles/pdf/020609.pdf#page=18>

¹⁷ Пример: WSJ: Избыток нефти на мировом рынке – статистическая ошибка. URL: <http://regnum.ru/news/economy/2100072.html> [17.03.2016].

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ СОБЫТИЯ ТЕПЕРЬ НА ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Russian Oil&Gas Industry Week

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

16-я Международная выставка

НЕФТЕГАЗ-2016

19-21 апреля 2016 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

www.oilandgasforum.ru

18-21 апреля 2016 г.
Москва, ЦВК «Экспоцентр»

www.neftegaz-expo.ru

12+

Реклама

